

O'zbekiston san'at va Madaniyat instituti . Xorijiy tillar kafedrası ingliz tili o'qituvchisi Isroilova Dilrabo va O'zbekiston san'at va Madaniyat instituti . Xorijiy tillar kafedrası ingliz tili o'qituvchisi Nosirova Arofat

DUNYOGA ÖZGACHA NIGOH BILAN.

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasi

Prezidentining chet tillarini rivojlantirishga doir qarorlari. Xorijiy

tillarni o'rganishimiz yashash sharoitimizga o'tkazadigan

ta'siri hamda yaratib berayaotgan imkoniyatlari haqida.

KALIT SÖZLAR. Xorijiy tillar. Prezident qarorlari. IELTS. Globalashuv, Ta'lim tizimi.

O'zbekiston Respublikasi ta'lim tizimida chet tillariga bo'lgan

e'tiborni turli qaror va farmonlarda iqtisoslashtirilgan maktablarda

dars soatlari ko'paytirilgan oliy talim muassalarida bevosita

kuzatishimiz mumkin..aynan

" Chet tillarini o'rganish tizimni yanada takomillashtirish chora

tadbirlari to'g'risida" 2012 yil 10-dekabr PQ.1875 sonli qaror

qabul qilingan bo'lib qaror ijrosi bot-bot gazeta va jurnal

sahifalarini egallab turgan bo'lsada . Bu qaror o'z ijrosini to'la

qonli taminlay olmadi.

Xususan. Ta'lim tizimida 2 mingdan ortiq chet tili o'qituvchisi

lavozimi vakant bo'lib qolmaoqda, 1 ming 400 ta maktabda chet

tili o'qitish sifati esa mutlaqo qoniqarsiz. Bu tizimdagi

o'qituvchilarning atigi 4 foizi milliy va xalqaro sertifikatiga ega,

maktabdagi chet tillari o'qituvchilarning 49 foizi esa test

sinovlaridan o'ta olmaganlar... biroq bir qancha o'zgarishlar ham

yuz berdi.

Bugungi kunda yurtimizda 25 ta oliy ta'lim muassasi chet tillarida

olib borilmaqda . Ularning soni 2016-yil ular atigi 7 ta edi. Xalqaro

til sertifikatini olgan bitiruvchilar soni 3 yilda 10 baravarga oshdi..

hamda " El-yurt umidi" jamg'armasi orqali 350 nafar talabalarning

nufuzli xorijiy universitetlarda o'qitish uchun stipendiyalar

ajratildi..

Bundan tashqari 2021-yil 6-mayda O'zbekiston Respublikasi

Prezidenti raisligida bo'lib o'tgan video konfrensiyada ta'lim

muassalarida chet tillarini o'qitish sifatini yanada rivojlantirish

yo'lidagi dolzarb va muhim masalalar muhokama qilindi.

Davlatimiz rahbari sohadagi mavjud yutuq va kamchiliklar

to'g'risida so'z yuritib, xorijiy tillarni o'rgatish bo'yicha yangi

tizimning mustahkam poydevorini yaratish topshirig'ini berdi..

Va shunday so'zlarni takidlab o'tdi." Biz raqobotdosh davlat

qurishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'ygan ekanmiz bundan

buyon maktab litsey kollej va oliy o'quv bitiruvchilari kamida 2 ta

chet tilini mukammal bilishlari shart. Bu qat'iy talab har bir ta'lim moassasi rahbari faoliyatining asosiy mezoniga aylanishi lozimdir "

Shu jumladan O'zbekiston Respublikasi prezidentining " O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish faoliyatini sifat jihatdan yangi bosqichga olib chiqish chora- tadbirlarini to'g'risida" 2021-yil 19-maydagi PQ 5117 son qaroriga muvofiq

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida Xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish agentligi hamda agentlikning Qoraqolpog'iston Respublikasi va viloyatlar va Toshkent shahridagi hududiy vakillar lavozimi tashkil etilgan

Xozirda agentlikning direktori vazifasini bajaruvchi, Sanjar Obidov yurtimizda 10 ta xorijiy til bo'yicha 35 xil sertifikat mavjudligini e'lon qilib o'tdii.

Shu o'rinda beixtiyor o'tgan asr boshidagi ma'rifat fidoyilari jadid bobolarimizning g'oya va qarashlari yodga tushadi. Jumladan Mahmudxo'ja Behbudiy dunyo donishmandlari asarlaridan xabardor bo'lishi, jahon adabiyoti durdonalaridan chinakkamiga lazzatlanishi, shuningdek zamonasini anglash taraqqiyot uchun chet tilini bilish o'ta muhimligini ta'kidlaydi.

Chunonchi, jadid yetakchisi millat farzandlari o'z na'fi, jamiyatda muhim mavqe va obro'ga ega bo'lishi uchun xorijiy tilni bilishi zarurligi haqida so'zlab qat'iyat bilan " Xulosa, bugun bizlarga to'rt tilga tahrir va taqrir etguvchilar kerak" deya bong urgan edi.

Bu so'zlar bugungi kunda zamon talabiga aylanib bormoqda.

Sababi shuki, hozirgi kunda barcha texnika va texnologiya, kompyuter va boshqa ixtirolar aynan chet tillari programma dasturi ostida ishlab chiqilmoqda, bunday texnikalarni chuqur o'rganish istagida bo'lgan har qanday inson bu tillarda boxabar bo'lishi lozim..

Xo'sh, chet tillari yana bizga qanday imkoniyatlar beraoladi.?

A. Globallashuv jarayoni juda tezlik bilan rivojlanib borayotgan davrda avvalgidek masofa katta rol o'ynamaydi.. kun sayin esa dunyo kezuvcilar soni orti bormoqda.. ularni g safiga qopshilib ziyorat qilganingizda asori - antiqa to'g'risida mahalliy git bilan tarjimonsiz suhbatlashish imkoniyatingiz paydo bo'ladi.

B. Ilgari sezmagani yoki payqamagan bo'lsangiz, aynan chet tillarini o'rganish jarayonida atrofimizda muhojirlar ko'pligini payqab qolasiz. Buesa tanishuvga tanishuv mustahkam do'stlikga aylansa dunyoning nargi burchagida sizni tushinadigan inson paydo bo'ladi. Bu esa bahaybat yer sharini yaqin qiladi.

D. Ajnabiylar kuylarini shunchki emas tushinib tinglash.

E. Xorijiy tilni o'rganish ochiq fikirlashga undaydi.

Hamda mutloqqa yangi madaniyat va dunyo qarashga ega bo'lish ochiq fikirlaydigan bag'ri keng shaxsga aylantirishning eng ishonchli usul, dunyoni boshqa nuqtaiy nazardan ko'rish sizva boshqalarning qayerdan kelganligini tushinish hayoli ko'zni ochadigan tajriba.

F. Chet tillarini bilish bevosita daromad ko'paytiradi. Angliya shimoli-g'arbida shunday qonun borki.. ular o'z ona tilidan tashqari yana bitta til bilsa yiliga 3000 funt sterlingdan ortiq moash olarkan. O'zbekistonda esa IELTS bor hodimlarga 30 foizlik qo'shimcha oylik ustama moashi belgilangan.

G. Xorijiy tillarni o'rganish o'z tili va madaniyatini chuqurroq tushinishga imkon beradi.

Chet tilini o'rganish aslida teskari psixologiyani jalb qilish va o'z ona tilimiz va madaniyatimizni yaxshiroq tushinishimizga yordam beradi. Bu chet tilini eng afzal tomonlaridan birdir,

H. Chet tilini o'rganish ish topish un dunyo ochadi. Ish bilan taminlash istiqbollari yaxshilaydi. Juda ko'p kompaniyalar dunyoning ko'plab mamlakatlarida ish olib bormoqda.. ammo ular hech bo'lmaganda bitta chet tili bilgan hodim yollaydilar balki kichik mahaliy korxonalarda ham til bilgan hodim mavqei juda baland bo'ldi.

J. Til o'rganish fikirlash qobiliyatini yaxshilaydi.." Beshikdan to Qabirgacha ilm izlang" deya murojaat qilingan hadisda..

Biritaniyalik olimlarning fikricha ikkinchi tilni o'rganish miya nutqiy ravnligini ta'minlovchi qismini rivojlantiradi. Til o'rganishni erta boshlasak chiroyli va ravn gairish nutqimiz shuncha tez rivojlanadi.

Shu qulayliklaridan oqilona foydalanib . jahon hayoti va yangiliklari bilan hamnafas bo'lib yashaylik aziz yoshlar. Zero til bilgan el biladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.2012-yil 10-dekabr "Chet tillarini o'rganish tizimini yanada takomillashtirish chora tadbirlari to'g'risida" 18 75 sonli qarori.
2. 2021-yil 19-may" O'zbekiston Respublikasida xorijiy tillarni o'rganishni ommalashtirish foaliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga olib chiqish chora-tadbirlari to'g'risidagi" 5117 sonli qarori.
3. Yangi O'zbekiston Gazetasining 2022-yil 16- fevral soni
- 2.Umida Ahmedova.. "xorijiy tillarni o'rganish nega muhim"?
3. Azamat Xodjakov."Til bilish-- Azamat.uz""manbalari.